

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHINING ILMIY VA NAZARIY JIHATLARI

Abdirahmonov Sobir Tolliboy o'g'li

Guliston Davlat Universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544104>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-dekabr 2024 yil

Global iqlim o'zgarishi, Issiqxona effekti, Atmosfera gazlari, Ekologik xavfsizlik, Orolbo'yi inqirozi, Muqobil energiya, Xalqaro kelishuvlar, O'zbekiston ekologik strategiyasi.

ABSTRACT

Ushbu maqola global iqlim o'zgarishining ilmiy va nazariy jihatlari o'rganishga bag'ishlangan. Unda iqlim o'zgarishining sabablari, asosiy omillari va oqibatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash choralari, xalqaro kelishuvlar va O'zbekistonning bu boradagi tashabbuslari yoritilgan. Maqola ekologik muammolarni hal qilishda ilmiy yondashuv va xalqaro hamkorlikning ahamiyatini ko'rsatadi.

KIRISH

Global iqlim o'zgarishi zamonaviy dunyoning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u nafaqat atrof-muhitga, balki insoniyat hayotining barcha sohalariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqola iqlim o'zgarishining asosiy ilmiy asoslari, nazariy yondashuvlari hamda global miqyosda va mintaqaviy darajada ko'rinishlarining batafsil tahliliga bag'ishlangan. Maqolaning maqsadi - ushbu murakkab jarayonni ilmiy nuqtai nazardan o'rganish va kelajakda muammoni bartaraf etish yo'llarini aniqlashdir.

Global iqlim o'zgarishi tushunchasi va ilmiy asoslari

Global iqlim o'zgarishi, avvalo, Yerning umumiy harorat rejimining o'zgarishi sifatida talqin qilinadi. Olimlarning fikriga ko'ra, bu o'zgarish asosan issiqxona gazlarining, jumladan karbonat angidrid (CO_2), metan (CH_4) va azot oksidlari (NO_x) miqdorining oshishi bilan bog'liq. Atmosferada bu gazlar miqdorining oshishi issiqlikni Yer yuzasida ushlab turuvchi issiqxona effektini keltirib chiqaradi.

Tabiiy omillarga vulqon otilishi, quyosh radiatsiyasidagi o'zgarishlar va okean oqimlarining ta'siri kiradi. Biroq, inson faoliyati - transport vositalari, sanoat korxonalarini, qishloq xo'jaligi va energiya ishlab chiqarish - global isishning asosiy sababchisi sifatida e'tirof etilmoqda.

Iqlim o'zgarishi nazariyasi

Iqlim o'zgarishini tushuntirish uchun bir nechta nazariy yondashuvlar mavjud. Klimatologiya fanida iqlim modellaridan foydalaniladi, bu modellar yordamida iqlim jarayonlari o'rganiladi va kelajakdagi o'zgarishlar prognoz qilinadi. Issiqxona effektining ilmiy asoslari XIX asrda Jean Baptiste Fourier va Svante Arrhenius kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan.

Iqlim o'zgarishiga oid nazariyalardan biri tabiiy iqlim sikllaridir. Yerning o'z orbital harakatida yuz beradigan siklik o'zgarishlari (Milankovich tsikllari) iqlimning uzoq muddatli

o'zgarishlariga sabab bo'lishi mumkin. Biroq, bugungi kundagi tezkor iqlim o'zgarishlari ko'proq antropogen ta'sir bilan bog'liq.

Global iqlim o'zgarishining oqibatlari

Iqlim o'zgarishi ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga katta ta'sir ko'rsatmoqda:

Ekologik oqibatlar: Muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kuzatilmoqda. Masalan, Grenlandiya va Antarktida muzliklarining erishi natijasida okean suvining sathi yil sayin ko'tarilmoqda.

Ijtimoiy oqibatlar: Iqlim o'zgarishi tufayli qurg'oqchilik va tabiiy ofatlar soni ortmoqda. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligiga, iqlim muhojirlariga va inson hayotining boshqa jabhalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Iqtisodiy oqibatlar: Qishloq xo'jaligidagi hosildorlikning kamayishi, infratuzilmalarga zarar va boshqa iqtisodiy yo'qotishlar global isishning iqtisodiy oqibatlaridir.

Global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash usullari

Global iqlim o'zgarishi bilan kurashish uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

Xalqaro kelishuvlar: Parij bitimi, Kyoto protokoli kabi xalqaro hujjatlar global miqyosda iqlimni saqlash bo'yicha hamkorlikni mustahkamlaydi.

Muqobil energiya manbalari: Quyosh, shamol va geotermal energiyadan foydalanish issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishda muhim o'rin tutadi.

Ekologik ta'lim: Aholining ekologik ongini oshirish, yashil texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash.

O'zbekistonning iqlim o'zgarishiga qarshi kurashdagi roli

O'zbekiston global iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini sezilarlidir. Xususan, Orol dengizining qurishi ekologik inqirozga sabab bo'ldi. Bu hududdagi iqlim sharoitlarining o'zgarishi tuproq unumdorligining kamayishi va aholining sog'lig'iga zarar yetkazdi. Shu munosabat bilan, O'zbekiston hukumatining "Yashil makon" tashabbusi, muqobil energiya manbalarini rivojlantirish va boshqa ekologik dasturlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa

Global iqlim o'zgarishi zamonaviy dunyoda ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni kuchaytirmoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish va har bir shaxsning ekologik ongini rivojlantirish zarur. Faqatgina birgalikdagi sa'y-harakatlar orqali iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. IPCC. Climate Change 2023: The Physical Science Basis. – Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023.
2. Parij kelishuvi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iqlim O'zgarishi Doirasi Konvensiyasi, 2015.
3. NASA. Global Climate Change: Vital Signs of the Planet. URL: <https://climate.nasa.gov> (2023).
4. Stern, N. The Economics of Climate Change: The Stern Review. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
5. Qurbonov Sh.A. Atrof-muhit muammolari va iqlim o'zgarishi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 312 b.

6. Markaziy Osiyo ekologik tadqiqotlari. Iqlim o'zgarishining mintaqaviy ta'siri. – Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, 2022.
7. Axmedov X.X. O'zbekiston iqlimi va uning o'zgarishi. – Toshkent: Fan, 2001. – 245 b.
8. Лоренц Э. Динамика климатических систем. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. – 260 с.

INNOVATIVE
ACADEMY